

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND TOURIST SERVICE

УДК 338.48 EDN: ACWQUL
DOI: 10.5281/zenodo.14253969

РУБАНОВА Наталья Ивановна

*Институт природно-технических систем (Сочи, Краснодарский край, РФ)
кандидат экономических наук, заведующая лабораторией, e-mail: lelj06@yandex.ru*

РАССОХИНА Татьяна Васильевна

*Российская международная академия туризма (Москва, РФ)
доктор экономических наук, доцент, проректор; e-mail: rassohina@rmat.ru*

СААР Виктория Сергеевна

*Российский союз туриндустрии (Москва, РФ)
кандидат географических наук; руководитель Комитета по развитию устойчивого туризма РСТ,
руководитель направления туризм и гостеприимство АНО «Энергия развития, ГК «Росатом»;
e-mail: vssaar@rosatom.ru*

ШАГАРОВ Лев Мерабович

*Курорт «Красная Поляна» (Сочи, Краснодарский край, РФ)
кандидат географических наук, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию;
e-mail: lev049@mail.ru*

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА: МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРБИЗНЕСА И ОЖИДАНИЯ ТУРИСТОВ

Рост интенсивности туристической деятельности усугубляет негативные процессы, оказывая возрастающее давление на природные и социокультурные ресурсы. Актуальной задачей является обеспечение долгосрочной жизнеспособности туристической отрасли путём применения концепций «зелёного» и устойчивого туризма на практике. Методология исследования включает анкетирование представителей средств размещения из разных регионов России с целью выявления уровня применения принципов экологической и социальной ответственности в туристском бизнесе, а также факторов, способствующих формированию продуктов «зелёного» и устойчивого туризма. Проведён контент-анализ открытых результатов социологических исследований мнения туристов с целью выявления соответствия характеристикам «зелёного» спроса существующего и перспективного «зелёного» предложения отечественной туриндустрии. Получены следующие результаты. Отсутствует единое понятийное поле в использовании терминологии – специалисты туриндустрии, как и туристы, демонстрируют преимущественно интуитивное восприятие понятий. Большинство респондентов считают свои предприятия «устойчивыми» и «зелёными», но не более 1% отечественных средств размещения обладают соответствующим сертификатом и немногим более половины упоминает о своих инициативах в маркетинговых материалах. Личные экологические ценности и убеждения высшего руководства и собственников являются значительным фактором в этом движении. Однако, экономические трудности и неопределённость будущего бизнеса снижают приоритетность заботы о природе. Выявлено расхождение между утверждениями туристов о своих предпочтениях в области «зелёных» путешествий, выраженных в ходе опросов, и их реальным поведением во время отдыха, которое отмечают работники средств размещения.

Ключевые слова: устойчивый туризм, «зелёный» туризм, ESG-принципы, опрос, коллективное средство размещения, туристский продукт, экологические инициативы

Для цитирования: Рубанова Н.И., Рассохина Т.В., Саар В.С., Шагаров Л.М. Перспективы и вызовы устойчивого развития отечественного туризма: мнение представителей турбизнеса и ожидания туристов // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 7–15. DOI: 10.5281/zenodo.14253969.

Дата поступления в редакцию: 24 июня 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Natalia I. RUBANOVA

Institute of Natural and Technical Systems (Sochi, Krasnodar Kray, Russia)

PhD in Economics, Head of the Laboratory; e-mail: lej06@yandex.ru

Tatyana V. RASSOKHINA

Russian International Academy of Tourism (Moscow, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor, Vice-Rector; e-mail: rassohina@rmat.ru

Victoria S. SAAR

ANO "The Energy of Development", Rosatom State Corporation (Moscow, Russia)

PhD in Geography, Head of the Tourism and Hospitality project; e-mail: saar-vita@mail.ru

Lev M. SHAGAROV

Krasnaya Polyana Resort (Sochi, Krasnodar Kray, Russia)

PhD in Geography, Director of Environmental Protection and Sustainable Development; e-mail: lev049@mail.ru

THE PROSPECTS AND CHALLENGES OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM: THE OPINION OF THE TOURISM INDUSTRY AND THE EXPECTATIONS OF TOURISTS

Abstract. *The increase in tourist activity has led to an exacerbation of negative processes, placing increasing pressure on the natural and socio-cultural environment. The study is based on a survey of employees of accommodation facilities from different regions of Russia to identify the extent of implementation of environmental and social responsibility principles in the tourism industry, as well as the factors contributing to the development of sustainable tourism offerings. A content analysis was conducted on the open results of research on tourists' opinions in order to determine conformity with the features of the green demand from the current and potential green supply of the domestic tourism sector. The research focuses on the current level of environmental activities of Russian accommodation facilities and the factors inhibiting or stimulating the transition of the Russian accommodation industry to principles of environmental sustainability. The research methodology involved a survey of industry representatives, including owners, managers, and line staff, from various regions of the Russia. The results demonstrated that, currently, Russian accommodation facilities mainly implement measures that provide direct resource savings. However, expert organization recommendations have limited influence on their green agenda. The main obstacles are a lack of knowledge and fears of high costs, a lack of incentives, including low demand for a green tourist product. A strong demand for government support and the creation of a "best practices" bank for sustainable tourism activities were identified. The majority of respondents support the idea of creating a national certification system for environmentally friendly and sustainable accommodation facilities.*

Keywords: *sustainable tourism, green tourism, ESG principles, survey, accommodation facilities, tourist product, environmentally friendly and socially responsible tourism practices*

Citation: Rubanova, N. I., Rassokhina, T. V., Saar, V. S., & Shagarov, L. M. (2024). The prospects and challenges of a sustainable development of domestic tourism: The opinion of the tourism industry and the expectations of tourists. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 7–15. doi: 10.5281/zenodo.14253969. (In Russ.).

Article History

Received 24 Juny 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие устойчивого туризма в настоящее время приобретает особую социальную значимость в контексте глобальных цивилизационных вызовов, с которыми сталкивается человечество. Изменение климата, утрата биоразнообразия, нарастание социального неравенства, ухудшение состояния здоровья населения – интенсивно развивающийся туризм вносит свою лепту в эти негативные процессы, так как растущий спрос на туристские услуги оказывает все более заметное давление на природные и социокультурные ресурсы дестинаций [9, 11]. Остро встаёт вопрос об обеспечении долгосрочной жизнеспособности туристской индустрии путём оптимизации использования её ресурсной базы и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Устойчивое развитие туризма предполагает такое управление отраслью, при котором достигается баланс между экономической эффективностью, социальной справедливостью и экологической безопасностью. Эта концепция полностью созвучна целям устойчивого развития (ЦУР), провозглашённым ООН [1, 4, 5].

Все больше туристов в мире и в России отдают предпочтение «зелёным» видам туризма, ориентированным на бережное отношение к окружающей среде, а также местной культуре и населению [6], что является отражением процесса формирования новых ценностных установок и образа жизни, отвечающих принципам устойчивого развития [2, 10, 12, 13]. Это обуславливает необходимость разработки и внедрения «зелёных» практик в индустрии гостеприимства.

Несмотря на обозначенные мировые тенденции, принципы устойчивого развития пока не получили должного распространения в российском туризме¹. Выявление тормозящих факторов и поиск механизмов «озеленения» российского туризма имеет большое практическое и социальное значение для обеспечения

долгосрочного устойчивого развития как туристской индустрии, так и территорий туристской специализации. Актуальность приобретает также оценка готовности и способности отечественных компаний туристской индустрии удовлетворять формирующийся внутренний спрос на экологичный туристский продукт.

Данная статья является продолжением публикации [8] результатов социологического исследования мнения руководителей и специалистов предприятий отечественной туристской индустрии о факторах и механизмах, способствующих переходу на принципы экологически ответственного и устойчивого туризма, а также о существующих сложностях и реальных перспективах экологизации российских средств размещения. Предыдущая публикация охватывала период исследования с 22 апреля по 20 октября 2022 г., в представляемой статье анализ включает также данные, собранные в срок до 12 марта 2023 г. Следует отметить, что, несмотря на некоторые изменения уровней конкретных показателей, общие закономерности и тенденции оказались неизменными.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Фундаментальные и прикладные исследования закономерностей и механизмов формирования региональных изменений природной среды и климата под влиянием глобальных процессов в системе океан-атмосфера и антропогенного воздействия» (№ госрегистрации 121122300072-3).

Материалы и методы

Цель исследования – выявить условия, препятствия и инструменты перехода отечественной туристской индустрии на принципы экологичности и устойчивости, а также дать оценку соответствия характеристикам «зелёного» спроса существующего «зелёного» предложения туристского продукта.

Для достижения цели были сформулированы задачи:

¹ Камалова К. Спрос есть, услуги нет: почему туризм в России пока не готов к устойчивому развитию // Сделано в России. 13.01.2022 г. URL: <https://madeinrussia.ru/ru/news/7610> (Дата обращения: 18.03.2024).

1) оценить уровень распространённости практики ведения экологически ответственного туристского бизнеса;

2) выявить факторы и условия, которые, по мнению сотрудников отечественных средств размещения, препятствуют или мотивируют к формированию продуктов «зелёного» и устойчивого туризма;

3) определить действенные механизмы стимулирования предложения продуктов экологического туризма.

Организаторы исследования: Институт природно-технических систем РАН, Российская международная академия туризма, Комитет по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии.

Анкета состоит из 18 вопросов, в данной статье рассмотрены ответы на 6 из них. Анкетирование индивидуальное, респондентами выступали представители (сотрудники и собственники) отечественных коллективных средств размещения (КСР), в основном лица, принимающие решения. Процесс анкетирования представлял собой заочное самозаполнение электронной формы опросного листа, реализованного через Yandex Forms. Распространение анкеты осуществлялось путём размещения ссылки на форму на веб-сайтах партнёрских мероприятий (Российской международной академии туризма, Комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии), а также через адресную рассылку на электронные адреса целевой группы. Количество заполненных анкет – 73.

Портрет респондентов

Выборка исследования является репрезентативной по показателю «тип коллективного средства размещения» (рис. 1), так как вполне отражает структуру генеральной совокупности.

Опрос может считаться исследованием экспертного мнения, так как 74% респондентов относятся к высшему звену управления: из числа респондентов 30% являются собственниками средств размещения, 44% – управляющие бизнесом или относятся к топ-

менеджменту, 14% – руководители среднего звена, 12% – линейный персонал.

Рис. 1 – Структура выборки по типу средств размещения

Достаточно широкий географический охват (31 субъект РФ) позволяет отнести опрос к уровню всероссийского исследования.

Результаты и обсуждение

Как в научной, так и в профессиональной литературе нет единства в применении пула терминов, относящихся к сфере социально-экологической ответственности. Поэтому первые два вопроса анкеты имели целью выявить степень понимания и особенности использования терминологии в среде практиков туристического бизнеса (рис. 2, 3).

Рис. 2 – Распределение ответов на вопрос: «Какой термин вы предпочитаете употреблять по отношению к КСР, которое руководствуется принципами ESG, стремится внести свой вклад в достижение 17 целей устойчивого развития ООН?»

Рис. 3 – Распределение ответов на вопрос: «Какой термин вы предпочитаете употреблять по отношению к КСР, которое выстраивает свою деятельность и реализует инициативы с целью снижения негативного воздействия на окружающую природную среду?»

В обоих случаях большая часть респондентов используют словосочетания, образованные от коренного понятия пула терминов, а именно: «зелёный» отель и «устойчивый» отель. В то же время, нельзя сказать, что выявился явный лидер среди терминов, частота их применения на сопоставимом уровне. Исключение составляет словосочетание «отель, реализующий ESG-политику», его используют почти в половину меньше, чем термин «устойчивый отель». Кроме того, в пункте «Свой вариант» было высказано мнение о неприемлемости использования иностранных аббревиатур.

На вопрос, к какой категории сами респонденты относят свой отель, почти треть (31,4%) ответивших на анкету полагает, что предприятие, на котором они трудятся (или являются собственником), пока нельзя отнести ни к социально, ни к экологически ориентированному бизнесу. Примечательно, что к «устойчивым», то есть и экологически, и социально-ответственным, относят своё предприятие большее число респондентов (42,4%), чем

только к «зелёным» (26,2%).

В «Отчёте об устойчивых путешествиях за 2023»², опубликованном онлайн-сервисом Booking.com, отмечается, что 30% опрошенных путешественников утверждают, что при выборе туристских услуг всегда ищут бренды, которые способствуют устойчивому развитию, и 44% респондентов нравится, когда бренды предлагают более экологичные продукты или услуги, но, в то же время, это не всегда влияет на их потребительское решение. Следует отметить, что в указанном исследовании путешественники из нашей страны не принимали участие, так как в марте 2022 г. сервис Booking.com покинул российский рынок. Однако, анализ результатов аналогичных исследований компании за предыдущие годы [6] показывает, что в целом показатели, характеризующие российский сегмент потребителей туруслуг, находятся на среднемировом уровне или незначительно меньше.

В нашем опросе был задан вопрос, есть ли упоминание в маркетинговых материалах и на сайтах онлайн-бронирования о том, что отель «зелёный» или «устойчивый». 42,5% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, 53,4% – отрицательно, 4,1% затруднились ответить. На рис. 4 ответы представлены в процентах от общего числа анкет, в разрезе категорий, к которым респонденты сами отнесли средство размещения, в котором работают.

Чуть более чем в половине случаев респонденты полагают, что в маркетинговых материалах их предприятия присутствует информация о том, что данный отель (санаторий, кемпинг и т.п.) относится к категории «устойчивый» (61% от отнесённых к данной категории) или «зелёный» (соответственно 52%). Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной трансляции предпринимаемых средствами размещения усилий в области защиты окружающей среды, создания благоприятных социальных условий, добросовестного

² Sustainable Travel Report 2023. Booking.com [электронный ресурс] // URL: <https://globalnews.booking.com/download/31767dc7-3d6a-4108-9900-ab5d11e0a808/booking.com-sustainable-travel-report2023.pdf> (дата обращения 15.03.2024).

отношении с сотрудниками и клиентами.

Рис. 4 – Распределение ответов на вопрос: «Есть ли указание на то, что ваш отель «зелёный», внедряет практики устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде, в маркетинговых материалах и на сайтах онлайн-бронирования?»

В упомянутом выше «Отчёте об устойчивых путешествиях за 2023» компании Booking.com отмечается также, что 65% путешественников чувствовали бы себя лучше, остановившись в выбранном жилье, если бы знали, что оно имеет экологический сертификат или маркировку; 59% при следующем бронировании хотят отфильтровать те варианты размещения, где имеется сертификат устойчивого развития; 43% были бы готовы платить больше за варианты путешествий с сертификатом устойчивого развития. Ответы на вопрос нашего исследования: «Есть ли у вас сертификат, подтверждающий, что отель «зелёный» / «устойчивый»?», показали, что, по мнению респондентов, среди представляемых ими средств размещения 3% имеют «зелёный» сертификат, ещё 3% – и «зелёный», и сертификат «устойчивости», и ещё 5% – только сертификат «устойчивости».

Был проведён анализ доступных сайтов средств размещения, сотрудники которых указали наличие сертификатов в области экологической и социальной ответственности, а также сообщили об информировании о деятельности в этой сфере в маркетинговых материалах и на

сайтах онлайн-бронирования (малая выборка составила 67% от указанной группы). Анализ показал, что лишь в 15% случаев утверждения респондентов из данной группы соответствуют действительности, то есть у средства размещения есть сертификат в области устойчивого / «зелёного» туризма и об этом размещена информация на официальном сайте. 33% средств размещения малой выборки участвуют в различных благотворительных акциях и фондах, о чем сообщают на официальных сайтах в разделе «Об отеле» или «Новости».

Таким образом, делаем вывод о завышенных, «чрезмерно оптимистических» показателях в отношении наличия сертификата и информации о деятельности предприятия в области устойчивого / «зелёного» туризма, получаемых в ответах сотрудников на соответствующие вопросы. Впрочем, в подавляющем большинстве отечественных и зарубежных социально-экологических исследований диагностируются различия между экологическими установками и реальными практиками субъектов [3]. Скорректированная, на основе выборочной проверки достоверности ответов респондентов, доля отечественных средств размещения, обладающих сертификатом в области «устойчивого» / «зелёного» туризма, не превышает 1%.

Также был задан вопрос об уровне ожидаемой респондентами к 2027 г. доли «зелёных» средств размещения в отечественной туристической индустрии. Медианное значение ответов пришлось на значение 11%. Следует отметить дополнение в комментариях одного из респондентов: возможно достижение доли «до 30% при условиях и механизмах поддержки».

Сравним этот показатель с ожиданиями и запросами туристов. По результатам опросов Booking.com, в 2023 г. 76% респондентов заявили, что хотели бы путешествовать более экологичным образом в течение следующих 12 месяцев³, в 2020 г. 60% россиян отметили, что хотят проводить отпуск экологично и ответственно⁴, 71% туристов по всему миру полагает, что индустрия туризма должна

предлагать больше вариантов отдыха, дружелюбного окружающей природной среде (2019 г.)⁵. Таким образом, наблюдается значительный разрыв между потенциальным спросом на «зелёный» туристский продукт, и готовностью отечественной туристической индустрии его предложить.

В то же время, в отношении приведённых выше ожиданий туристов не стоит упускать из вида «одну из самых сложных проблем, с которой сталкиваются социальные исследователи: несмотря на достоверный инструментарий и надёжные измерения, истинные установки респондента очень сложно измерить» [3]. Речь идёт о том, что при заполнении анкеты респонденты часто выдают «желаемое за действительное» (осознанно или подсознательно). Предположение, что показатели реальных экологических практик путешествующих существенно ниже их декларируемой величины, подтверждается мнением респондента нашего опроса, управляющего городским отелем из Улан-Удэ, Бурятия: «...когда работаешь каждый день с гостем – понимаешь, как гость в России еще не дорос до таких понятий, как эко отель, зелёный отель, устойчивый отель. Гости хотят, чтобы белье постельное менялось чуть ли не каждый день, несмотря на объявления об экономии воды; гость не хочет пить водичку из кулеров, хочет хорошую воду известных брендов бутилированную; гость, пока чистит зубы, не хочет выключать воду; гость часто возмущается, когда косметика в диспенсерах, а не в отдельной индивидуальной упаковке». Ещё один ответ на этот же открытый вопрос с просьбой назвать основную причину, затрудняющую переход отелей к деятельности на принципах устойчивости и экологичности, сформулированный топ-менеджером городского отеля в Санкт-Петербурге: «Мы бы и

рады, но гостей нужно приучать к поддержке темы Экологии. Пока многим гостям всё равно, как бы ни старались, не получается».

Выводы

1. В пуле терминов, относящихся к проблематике как «зелёного», так и устойчивого туризма, нет термина, значительно преобладающего по частоте использования в профессиональной сфере. Результат подтверждает гипотезу об отсутствии единого понятийного поля. У специалистов, как и у туристов [7], преимущественно интуитивное восприятие понятий. Проявлено желание использовать терминологию без англоязычной аббревиатуры.

2. Скорректированная, на основе выборочной проверки достоверности ответов респондентов, доля отечественных средств размещения, обладающих сертификатом в области устойчивого / «зелёного» туризма, не превышает 1% их общего числа.

3. Российские средства размещения недостаточно освещают свою деятельность в области защиты окружающей среды, создания благоприятных социальных условий, добросовестного отношения с сотрудниками и клиентами, в том числе на своих корпоративных сайтах.

4. Половина респондентов считает, что количество «зелёных» средств размещения в России через 5 лет не превысит 11%.

5. Декларируемые ожидания и запросы туристов в формировании возможности для них путешествовать более экологично и ответственно не соответствуют, по мнению сотрудников отечественных средств размещения, действительности. Наши соотечественники не демонстрируют массовую приверженность экологичному поведению во время путешествия. Впрочем, 46% опрошенных в 2019 г. компанией Booking.com путешественников по всему миру признали, что им труднее сделать

³ Sustainable Travel Report 2023. Booking.com // URL: <https://globalnews.booking.com/download/31767dc7-3d6a-4108-9900-ab5d11e0a808/booking.com-sustainable-travel-report2023.pdf> (Дата обращения: 15.03.2024).

⁴ Booking.com рассказал, как россияне будут путешествовать в ближайший год // Интерфакс. URL: <https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market-overview/74303> (Дата обращения: 13.03.2024).

⁵ Результаты исследования устойчивого туризма и предпочтений путешественников от Booking.com // Портал ProHotelia. URL: <http://prohotelia.com/2019/04/sustainable-tourism-travel-preferences> (Дата обращения: 18.03.2024).

выбор в пользу устойчивого туризма во время отпуска, нежели в повседневной жизни, и почти треть отметили, что отпуск – это особое

время, во время которого они не хотят думать о своём воздействии на экологию⁶.

Список источников

1. Альмухамедова О.А. Лесной туризм как неотъемлемая составляющая устойчивого развития // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С. 60–69. DOI: 10.5281/zenodo.7089344.
2. Бразуль-Брушковский Е.Г. Устойчивый регион: от экоактивизма к экосоциальному проектированию // Всерос. науч.-практ. конф. «Глобальные и региональные аспекты устойчивого развития: современные реалии». Грозный: Чеченский гос. ун-т, 2020. С. 355–361. DOI: 10.36684/32-2020-1-355-361. EDN EGXXGU.
3. Ермолаева П.О., Ермолаева Ю.В. Критический анализ зарубежных теорий экологического поведения // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. №4. С. 323–346. DOI: 10.14515/monitoring.2019.4.16.
4. Имамкулиева Э. Развитие авиационного и морского транспорта в ССАГПЗ в контексте перехода к устойчивому развитию // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2020. №6. С. 57–64. DOI: 10.31857/S086919080012503-0.
5. Куприков Н.М., Доронин Д.О., Екимов А.И., Куприкова Е.М., Куприков М.Ю. Реализация целей устойчивого развития в сфере туризма при проведении работ по стандартизации // Компетентность. 2022. №1. С. 44–53. DOI: 10.24412/1993-8780-2022-1-44-53.
6. Матова Н.И. Оценка условий и факторов повышения экологичности туристского продукта отечественной и мировой туристской индустрии // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3(100). С. 21–33. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-21-33.
7. Матова Н.И. Социологическое исследование степени, перспектив и институциональных предпосылок развития «зелёного» туризма в нашей стране. Ч. I: Методологические аспекты. Некоторые результаты опроса // Системы контроля окружающей среды. 2017. №10(30). С. 136–143.
8. Рубанова Н.И., Рассохина Т.В., Саар В.С., Шагаров Л.М. Проблемы внедрения принципов устойчивого развития и концептов «зелёной» экономики в гостиничных предприятиях Российской Федерации // Вестник РМАТ. 2023. №2. С. 11–20.
9. Capocchi A., Vallone C., Pierotti M., Amaduzzi A. Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives // Sustainability. 2019. Vol.11. Iss.12. 3303. DOI: 10.3390/su11123303.
10. Matharu M., Jain R., Kamboj S. Understanding the impact of lifestyle on sustainable consumption behavior: a sharing economy perspective // Management of Environmental Quality. 2021. Vol.1. Iss.32. Pp. 20–40. DOI: 10.1108/MEQ-02-2020-0036.
11. Milano C., Novelli M., Cheer J.M. Overtourism and Tourismphobia: A Journey Through Four Decades of Tourism Development, Planning and Local Concerns // Tourism Planning & Development. 2019. Vol.16. Iss.4. Pp. 353–357. DOI: 10.1080/21568316.2019.1599604.
12. Stern P.C. New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior // Journal of social issues. 2000. Vol.3. Iss.56. Pp. 407–424. DOI: 10.1111/0022-4537.00175.
13. Stern P.C., Dietz T., Abel T., Guagnano G.A., Kalof L. A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism // Human ecology review. 1999. Vol.2. Iss.6. Pp. 81–98.

⁶ Результаты исследования устойчивого туризма и предпочтений путешественников от Booking.com [электронный ресурс] // Портал ProHotelia. URL: <http://prohotelia.com/2019/04/sustainable-tourism-travel-preferences/> (дата обращения: 18.03.2024).

References

1. Al'muhamedova, O. A. (2022). Lesnoj turizm kak neot'emlemaya sostavlyayushchaya ustojchivogo razvitiya [Forest tourism as an integral part of sustainable development]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4/101), 60–69. doi 10.5281/zenodo.7089344. (In Russ.).
2. Brazul'-Brushkovskij, E. G. (2020). Ustojchivyy region: ot ekoaktivizma k ekosocial'nomu proektirovaniyu [Sustainable region: from eco-activism to eco-social projecting]. *Global'nye i regional'nye aspekty ustojchivogo razvitiya: sovremennye realii [Global and regional aspects of sustainable development: Modern realities]: All-Russian scientific and practical conference*. Grozny: Chechen State University publ., 355–361. doi: 10.36684/32-2020-1-355-361. (In Russ.).
3. Ermolaeva, P. O., & Ermolaeva, Yu. V. (2019). Kriticheskij analiz zarubezhnyh teorij ekologicheskogo povedeniya [Critical analysis of foreign theories of environmental behavior]. *Monitoring obshchestvennogo mneniya: Ekonomicheskie i social'nye peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]*, 4, 323–346. doi: 10.14515/monitoring.2019.4.16. (In Russ.).
4. Imamkulieva, E. (2020). Razvitie aviacionnogo i morskogo transporta v SSAGPZ v kontekste perekhoda k ustojchivomu razvitiyu [Development of air and sea transport in the GCC in the context of the transition to sustainable development]. *Vostok. Afro-aziatskie obshchestva: istoriya i sovremennost' [Vostok (Oriens)]*, 6, 57–64. doi: 10.31857/S086919080012503-0. (In Russ.).
5. Kuprikov, N. M., Doronin, D. O., Ekimov, A. I., Kuprikova, E. M., & Kuprikov, M. Yu. (2022). Realizaciya celej ustojchivogo razvitiya v sfere turizma pri provedenii rabot po standartizacii [Implementation of the sustainable development goals in the field of tourism during standardization work]. *Kompetentnost' [Competency]*, 1, 44–53. doi: 10.24412/1993-8780-2022-1-44-53. (In Russ.).
6. Matova, N. I. (2022). Ocenka uslovij i faktorov povysheniya ekologichnosti turistskogo produkta otechestvennoj i mirovoj turindustrii [Assessment of the conditions and factors of increasing the environmental friendliness of the tourist product of the domestic and world tourism industry]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3/100), 21–33. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-21-33. (In Russ.).
7. Matova, N. I. (2017). Sociologicheskoe issledovanie stepeni, perspektiv i institucional'nyh predposylok razvitiya «zelenogo» turizma v nashej strane. Chast' I: Metodologicheskie aspekty. Nekotorye rezultaty oprosa [Methodological aspects of sociological research of degree, prospects and institutional preconditions of development of green tourism in Russia. Part I: The methodologies and tools. Some results of the survey]. *Sistemy kontrolya okruzhayushchej sredy [Monitoring systems of environment]*, 10-30, 136–143. (In Russ.).
8. Rubanova, N. I., Rassokhina, T. V., Saar, V. S., & Shagarov, L. M. (2023). Problemy vnedreniya principov ustojchivogo razvitiya i konceptov «zelenoj» ekonomiki v gostinichnyh predpriyatiyah Rossijskoj Federacii [Problems of implementation of the principles of sustainable development and concepts of green economy in the hotel enterprises of the Russian Federations]. *Vestnik RMAT [Vestnik RIAT]*, 2, 11–20. (In Russ.).
9. Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, M., & Amaduzzi, A. (2019). Overtourism: A Literature Review to Assess Implications and Future Perspectives. *Sustainability*, 11(12), 3303. doi: 10.3390/su11123303.
10. Matharu, M., Jain, R., & Kamboj, S. (2021). Understanding the impact of lifestyle on sustainable consumption behavior: a sharing economy perspective. *Management of Environmental Quality*, 1(32), 20–40. doi: 10.1108/MEQ-02-2020-0036.
11. Milano, C., Novelli, M., & Cheer, J. M. (2019). Overtourism and Tourismphobia: A Journey Through Four Decades of Tourism Development, Planning and Local Concerns. *Tourism Planning & Development*, 16(4), 353–357. doi: 10.1080/21568316.2019.1599604.
12. Stern, P. C. (2000). New environmental theories: toward a coherent theory of environmentally significant behavior. *Journal of Social Issues*, 3(56), 407–424. doi: 10.1111/0022-4537.00175.
13. Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. *Human Ecology Review*, 2(6), 81–98.